

G.HIRSUTUM L. RANGLI TOLALI NAV NAMUNALARINING F₁ DURAGAYLARIDA TOLA UZUNLIGI BELGISINING IRSIYLANISHI

Rahimova Gulzor Xo‘jabergan qizi¹, Nabiev Saydig‘ani Muxtorovich²

¹O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti kichik ilmiy xodimi,

²b.f.d.,prof. O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15546159>

Annotatsiya. Maqolada *G.hirsutum L. turiga mansub tabiiy qo‘ng‘ir va yashil rangli g‘o‘za namunalarini o‘zaro va oq tolali navlar bilan chatishtirish orqali olingan F₁ duragaylardagi tola uzunligi belgisining irsiylanishi natijalarining tahlili keltirib o‘tilgan. Tola uzunligi - tola sifatini belgilovchi muhim qimmatli xo‘jalik belgilaridan biri hisoblanadi. Bu belgi poligen tabiatga ega bo‘lib, murakkab irsiylanadi. Tadqiqotimiz natijalariga ko‘ra, tola uzunligi belgisi asosan ijobiy to‘liqsiz dominantlik hamda ijobiy o‘ta dominantlik holatlarida irsiylanishi aniqlandi. Namunalarda tola uzunligi belgisining ko‘rsatkichlari tola rangiga qarab bir-biridan farq qildi, ya‘ni tola uzunligi yashil tolali namunalarda, qo‘ng‘ir tolali namunalarga nisbatan yuqori ko‘rsatkichlarni namoyon etgan. Tola uzunligi bo‘yicha ota-ona shakllarga nisbatan yuqori ko‘rsatkichli, ijobiy geterozisli F₁ duragaylari olingan. Bu esa, ushbu rangli tolali duragaylardan keyingi bosqichlarda yuqori tola uzunligiga ega istiqbolli seleksion ashyolarni ajratib olish mukinligini ko‘rsatadi.*

Tayanch so‘zlar: *G.hirsutum L., tola rangi, tola uzunligi, duragay, irsiylanish, tola sifati*

Аннотация. В статье представлен анализ результатов наследования признака длины волокна у гибридов первого поколения (F₁), полученных в результате скрещивания естественно окрашенных (бурых и зелёных) образцов хлопчатника вида *G.hirsutum L.* между собой и с беловолокнистыми сортами. Длина волокна является одним из важнейших хозяйственно ценных признаков, определяющих качество волокна. Этот признак обладает полигенной природой и характеризуется сложным типом наследования. По результатам нашего исследования установлено, что длина волокна в основном наследуется по типу положительного неполного доминирования и положительного сверхдоминирования. Показатели длины волокна варьировали в зависимости от окраски волокна: у зелёноволокнистых образцов длина волокна была выше по сравнению с буроволокнистыми. По признаку длины волокна среди F₁-гибридов были выделены формы с положительным гетерозисом, что свидетельствует о возможности отбора перспективных образцов с высокой длиной волокна среди окрашенных гибридов.

Ключевые слова: *G.hirsutum L., цвет волокна, длина волокна, гибрид, наследование, качество волокна*

Abstract. This paper presents an analysis of the inheritance of fiber length in F₁ hybrids obtained by crossing natural brown and green fiber cotton samples of the *G.hirsutum L.* with each other and with white-fiber varieties. Fiber length is one of the important agronomically valuable traits that determining fiber quality. This trait has a polygenic nature and is inherited in a complex manner. According to the results of our study, fiber length is primarily inherited through positive incomplete dominance and positive overdominance. The fiber length traits in the samples varied depending on fiber color, with green-fiber samples showing higher fiber

length values compared to brown-fiber samples. For the trait of fiber length, F_1 hybrids with positive heterosis were identified, indicating the possibility of selecting prospective **breeding materials** with increased fiber length from colored hybrids in subsequent stages of selection.

Keywords: *G.hirsutum L., fiber color, fiber length, hybrid, inheritance, fiber quality*

So‘nggi yillarda dunyoda iste‘molchilarning talablari o‘zgarishi sababli ekologik toza va organik to‘qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ushbu istiqbolli yo‘nalishlardan biri – tabiiy rangli paxta tolasidan foydalanish uni yetishtirish va ishlab chiqarishni rivojlantirish bo‘lib, bugungi kunda Xitoyda 46700 ga, AQShda 2500 ga, Avstraliyada 2000 ga, Isroilda 500 ga, Hindistonda 1000 ga, Peruda 200 ga maydonda rangli tolali g‘o‘za navlari ekilib, ja‘mi 146,67 ming tonna tabiiy rangli tolali paxta xom ashyosi yetishtirilmoqda [13].

Bugungi kunda mamlakatimizda to‘qimachilik sanoati oldiga paxta maydonlaridan olinadigan tolani to‘liq qayta ishlab, ichki talabni qondiradigan va eksportga yo‘naltirilgan kiyim-kechak va boshqa mahsulotlar tayyorlash vazifasi qo‘yilgan [14]. Ma‘lumki, oq toladan kiyim-kechak va boshqa mahsulotlar tayyorlashda asosiy xarajat ularni bo‘yashga ketadigan kimyoviy bo‘yash vositalariga va bo‘yash jarayoniga sarflanadi [12]. Bunday mahsulotlar inson organizmiga salbiy ta‘sir qiladi va katta sarf-xarajatlarga olib keladi. Shuning uchun hozirgi zamon paxtachiligida organik mahsulot olishga katta e‘tibor berilmoqda. Bunda o‘g‘itlar, zaharli kimyoviy vositalardan voz kechish bilan birga, to‘qimachilik sanoatida gazlamani bo‘yash jarayonida keng qo‘llaniladigan va inson organizmining turli xil allergen kasalliklariga va katta sarf-xarajatlarga olib keladigan sun‘iy kimyoviy bo‘yoqlarni ishlatmagan holda ekologik sof, tabiiy rangga ega tola va undan tayyorlanadigan to‘qimachilik mahsulotlarini olish katta amaliy ahamiyatga egadir.

Tabiiy rangli paxtani yetishtirish tolani bo‘yash uchun ketadigan katta sarf xarajatlarni tejash va inson organizmi uchun bezarar bo‘lgan tabiiy mahsulot olish imkonini beradi. Tabiiy rangli tola havoni juda yaxshi o‘tkazadi, antiseptik va gidrofob xususiyatlarga egadir [8]. Lekin, to‘qimachilik sanoatida tabiiy rangli paxtadan foydalanish uning tola sifat ko‘rsatkichlari pastligi sababli cheklangan. Bu muammoni hal qilish rangli tola bo‘yicha kompleks tadqiqotlarni talab qiladi. Shu boisdan rangli tolali g‘o‘zada sifat va miqdoriy belgilarning irsiylanishi, o‘zgaruvchanligi hamda ularning tola rangi bilan bog‘liqligiga asoslangan holda istiqbolli seleksion ashyolarni ajratib olish sifati yuqori, rangli tolali navlarni yaratishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Paxta tolasining muhim ko‘rsatkichlaridan biri tola uzunligi hisoblanadi. Tola uzunligi tola sifatini belgilovchi muhim omillardan biridir. Tolaning sifati (tipi) ga qarab uning qiymati baholanadi [1]. Yuqori tola sifatiga ega bo‘lgan navlarni yaratishda tola uzunligi va boshqa ko‘rsatkichlarning irsiylanish qonuniyatlarini va ularning boshqa belgilar bilan korrelyativ bog‘liqligini o‘rganish muhim ahamiyatga ega ekanligi ta‘kidlangan [2,9].

Rangli tolada tolaning sifati, ya‘ni tola uzunligi va mustahkamligining pastligi tola sifatini boshqaruvchi genlarning pleyotrop ta‘siri bilan izohlanadi [10]. Tolalar sifatini asosan **sellyuloza miqdori** belgilaydi [6], chunki u rivojlanayotgan tolalarning ikkilamchi hujayra devorining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi [5,6]. Tadqiqotlar tahliliga ko‘ra, rangli paxta tolasida sellyulozaning kam yig‘ilishi cheklangan shakar miqdori bilan bog‘liq ekanligi aniqlangan [7].

Cuming, D.S. va boshq., (2015) o‘z tadqiqotlarida tola rangi va boshqa sifat belgilarining irsiylanishini o‘rgangan. Unga ko‘ra, yashil tolaning rangi bitta dominant gen tomonidan, tolaning

cho‘zilishi (elg) epistatik ta‘sirga ega digen, tola uzunligi va bir xillik indeksi poligen irsiylanishi aniqlangan [11].

Demak, boshlang‘ich manbalarda va ularning duragaylarida belgilarning irsiylanish qonuniyatlarini chuqur tadqiq qilish, yuqori sifatli rangli tolali navlarni yaratishda juda muhim hisoblanadi.

Tadqiqotimizning dala tajribalari O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi institutining Toshkent viloyati, Zangiota tumanida joylashgan mintaqaviy eksperimental bazasining tajriba maydonida olib borildi.

Tajriba maydonlaridagi agrotexnik tadbirlar O‘zR FA Genetika va O‘simliklar eksperimental biologiyasining tajriba xo‘jaligida qabul qilingan tartibda olib borildi. Ekish markirovka qilingan dalada 90x20x1 sxemasida o‘tkazildi. Chigitlar yerga 4-5 sm chuqurlikda ekildi. Tadqiqot namunalari randomizatsiya usulida ekildi.

Tadqiqot obyekti sifatida *G.hirsutum* L. rangli tolali namunalardan qo‘ng‘ir tolali: katalog raqamlari, 010765, 010108 namunalari va yashil tolali katalog raqamlari: 011460 va A-800 namunalari, va oq tolali “Gulshan” va “Sadaf” navlari shuningdek yuqorida ko‘rsatilgan namunalarning to‘liq diallel sxemada chatishtirilgan F₁ duragaylari olindi.

Tadqiqot laboratoriya va dala tajribalarni o‘tkazish uchun qabul qilingan usullarda amalga oshirildi [3]. Genetik-seleksion usullar: duragaylash, fenologik kuzatuvlar, statistik qayta ishlash va ilmiy tahlil usullaridan foydalanildi. Olingan natija ko‘rsatkichlari statistik tahlil qilindi, farqlar ishonchligi Statgraphics 18 dasturida Fisher kriteriyasi (F) bo‘yicha, belgi bo‘yicha tajribaning umumiy xatosi (SD), o‘rtacha ko‘rsatkichlarning farqlanish xatosi (SE) aniqlandi. F₁ duragaylarida dominantlik koeffitsienti G.M. Beil va R. E. Atkins (1965) ishlarida keltirilgan formula bo‘yicha hisoblandi [4]

Tadqiqotimizda tola uzunligi belgisi bo‘yicha ota-ona shakllarda tahlil o‘tkazilganda yuqori ko‘rsatkichlar oq tolali Gulshan navi (35,0±0,5 mm) va Sadaf navida (34,5±0,6 mm) rangli tolali namunalar ichida esa yashil tolali 011460 (27,8±0,4 mm) va A-800 (27,0±0,4 mm) namunalari, nisbatan past ko‘rsatkichlar esa qo‘ng‘ir tolali 010765 (25,8±0,6 mm) va 010108 (25,6±0,5 mm) namunalari aniqlandi.

Tadqiqotimiz natijalariga ko‘ra, tola uzunligi belgisining irsiylanish ko‘rsatkichlari tahlil qilinganda, bu belgi bo‘yicha 30 ta F₁ duragay kombinatsiyalaridan 11 tasida yuqori ko‘rsatkichli shaklning to‘liqsiz dominantligi, 6 tasida yuqori ko‘rsatkichli shaklning o‘ta dominantligi, 5 ta duragayda ota yoki onaning dominantligi bo‘lmagan oraliq irsiylanish holati, 4 tasida past ko‘rsatkichli shaklning to‘liqsiz dominantligi 2 tasida yuqori ko‘rsatkichli shaklning to‘liq dominantligi, 1 tasida past ko‘rsatkichli shaklning to‘liq dominantligi va qolgan 1 ta duragayda esa past ko‘rsatkichli shaklning o‘ta dominantligi aniqlandi.

Ko‘pchilik duragaylarda jumladan, 011460×Sadaf duragayida 33,8±0,2 mm (hp=0,8), Sadaf navi×010765 duragayida 33,0±0,5 mm (hp=0,7) hamda A-800×010765 duragaylarida 26,8±0,3 mm (hp=0,7) yuqori ko‘rsatkichli shaklning to‘liqsiz dominantligi holatida irsiylanish holatlari qayd qilindi. Bundan tashqari, 010765×010108 duragayida 28,1±0,2 mm (hp=24,0), 011460×A-800 duragayida 30,9±0,3 mm (hp=8,7) hamda A-800×011460 duragayida 29,5±0,3 mm (hp=5,2) yuqori ko‘rsatkichli shaklning o‘ta dominantligi holatida irsiylanish aniqlandi. Past ko‘rsatkichli shaklning to‘liqsiz dominantligi 010108×A-800 duragayi 25,8±0,4 mm (hp=-0,7), 010108×Sadaf navi duragayi 29,5±0,3 mm (hp=-0,1), 010108×Gulshan navi duragayida 30,0±0,2 mm (hp=-0,1) hamda Gulshan navi×010108 29,8±0,4 (hp=-0,1) duragaylarida aniqlandi.

A-800×Sadaf navi 30,9±0,3 mm (hp=0,04), Sadaf navi×010108 30,1±0,2 mm (hp=0,01), hamda Sadaf navi×A-800 30,6±0,3 mm (hp=-0,04), 010765×Sadaf navi 30,1±0,5 (hp=-0,01) duragaylarida oraliq irsiylanish holati aniqlandi. Yuqori ko‘rsatkichli shaklning to‘liq dominantligi 011460 × 010108 duragayi 27,8±0,3 mm (hp=1,0) va Gulshan navi×Sadaf navi duragayi 35,0±0,5 mm (hp=1,0) larda qayd qilindi. 010108 × 010765 duragayida 25,6±0,5 mm (hp=-1,0) past ko‘rsatkichli shaklning to‘liq dominantligi aniqlandi. Past ko‘rsatkichli shaklning o‘ta dominantligi Sadaf navi×Gulshan navi 34,0±0,4 mm (hp=-3,0) duragayida aniqlandi.

Tola uzunligi eng muhim sifat belgilaridan biri bo‘lib, poligen irsiylanadi. Tadqiqotimiz natijalariga ko‘ra, tola uzunligi belgisi 30 ta F₁ duragay kombinatsiyalaridan 11 tasida yuqori ko‘rsatkichli shaklning to‘liqsiz dominantligi, 6 tasida yuqori ko‘rsatkichli shaklning o‘ta dominantligi, 5 ta duragayda ota yoki onaning dominantligi bo‘lmagan oraliq irsiylanish holati, 4 tasida past ko‘rsatkichli shaklning to‘liqsiz dominantligi 2 tasida yuqori ko‘rsatkichli shaklning to‘liq dominantligi, 1 tasida past ko‘rsatkichli shaklning to‘liq dominantligi va qolgan 1 ta duragayda esa past ko‘rsatkichli shaklning o‘ta dominantligi holatlarida irsiylanishi aniqlandi. Bu belgining irsiylanishi bo‘yicha ota-ona shakllarga nisbatan yuqori ko‘rsatkichli, ijobiy geterozisli F₁ duragaylarining ajralib chiqqanligi yuqoridagi rangli tolali duragaylar ichidan kelajakda yuqori tola uzunligiga ega istiqbolli seleksion ashyolarni ajratib olish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish “O‘zstandart” agentligi qarori, 23.08.2016 yildagi 05-782-son.** Paxta tolasi. Texnikaviy shartlar: O‘zDSt 604:2016.
2. Симонгулян Н.Г., Мухамедханов С.Р., Шафрин А.Н. Генетика, селекция и семеноводство хлопчатника.// Ташкент, «Мехнат», 1987. 49-50-с.
3. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обработки результатов исследований), изд. 6-е, стер., перепеч. с 5-го изд. 1985 г. Москва: Арианс. 2011. С-350.
4. Beil G.M., Atkins R.E. Inheritance of quantitative characters in grain sorghum //Jowa State Journal of Science., V.39.-№3. 1965. – P. 345-358
5. Haigler C, Zhang D, Wilkerson C. Biotechnological improvement of cotton fibre maturity. *Physiologia plantarum*. 2005. 124:285–294
6. Yuan S, Hua S, Malik W, Bibi N, Wang X. Physiological and biochemical dissection of fiber development in colored cotton. *Euphytica*. 2012. 187:215-226
7. Zhang M, Song X, Sun X, Wang Z, Li Z, Ji H, Xu X, Li J. The relationship between cellulose content and the contents of sugars and minerals during fiber development in colored cotton cultivars. *Cellulose*. 2012. 19:2003–2014
8. Ma, M., Li, R., Du, Y., Tang, Z., & Zhou, W. Analysis of antibacterial properties of naturally colored cottons. *Textile Research Journal*. 2013. 83(5), -P. 462-470. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0040517512447585>
9. Bekmuxamedov A.A., Nasirillaev B.U., Babaev S.K., Raximov A.K., Ergashev M.M., Latipova E.A., Bobohujaev SH.U. O‘simliklar genetikasi va genetik injeneriya uslubiy qo‘llanma/ *Toshkent* -2014. –B. 35-40.
10. Carvalho, L. P. D., Farias, F. J. C., Lima, M. M. D. A., & Rodrigues, J. I. D. S. Inheritance of different fiber colors in cotton (*Gossypium barbadense* L.). *Crop Breeding and Applied Biotechnology*. 2014. 14, 256-260. <https://doi.org/10.1590/1984-70332014v14n4n40>

11. Cuming, D.S., F. Altan, H. Akdemir, M. Tosun, A. Gürel, and B. Tanyolaç. QTL analysis of fiber color and fiberquality in naturally green colored cotton (*Gossypium hirsutum* L.). *Turk. J. Field Crops*. 2015. 20(1):49–58.
12. Rathinamoorthy, R., Parthiban, M. Colored cotton: Novel eco-friendly textile material for the future. *Handbook of ecomaterials*. 2017. -P. 1-21. (https://doi.org/10.1007/978-3-319-68255-6_91)
13. **International Cotton Advisory Committee (ICAC)**. Cotton Data Book. 2022. –949 p. <https://icac.org>
14. Matkarimovich, K.A., Abdulxamidovna, X.O. To‘qimachilik sanoati korxonalariga innovatsion boshqaruv tizimini joriy qilishda ilg‘or xorijiy davlatlar tajribalari. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*. 2024. 4(11),-P 512-519